

Maritime Gewalten

**Praktiken, Repräsentationen und Technologien von Seeschlachten im
Atlantik, 1665–1783**

Dissertation

Zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades

An der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von
Sarah von Hagen

aus Korbach

Göttingen, 2024

Mit der Herausbildung professioneller und permanenter Seestreitkräfte in der zweiten Hälfte der Frühen Neuzeit wurde maritime Gewalt zu einem ständig präsenten Element der atlantischen Welt. Anhand von Gewalthandlungen britischer, französischer und niederländischer Seestreitkräfte im Nordatlantik und in der Nordsee zwischen 1665 und 1783 nimmt die an der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegte Dissertation diese maritime Kriegsgewalt erstmals systematisch in den Blick. Im Rahmen einer historisch-anthropologischen Untersuchung aus praxeologischer Perspektive wird eine von den untersuchten Seemächten geteilte Grammatik maritimer Gewalt – verstanden als physische Gewalt im Sinne von Verletzungsmacht – entwickelt, deren zentrale Elemente die vier Gewaltpraktiken ‚Verbrennen‘, ‚Entern‘, ‚Jagen‘ und ‚Beschießen‘ bildeten. Dabei zeigte sich ein Spannungsfeld von Nähe und Distanz, das zwischen einem als besonders ehrenhaft und schnell entscheidungsführend angesehenen Nahkampf und zeitgenössischen Norm- und Ordnungsvorstellungen sowie der Schonung von Schiffen und Besatzungen durch größere Distanz oszillierte. Insgesamt änderte sich im Untersuchungszeitraum die Dominanz der vier zentralen Gewaltpraktiken. Während im späten 17. Jahrhundert Nahkampf und Entermanöver im Vordergrund standen, wurde der Seekrieg im 18. Jahrhundert zunehmend durch Distanz und den Versuch der maritimen Raumkontrolle geprägt. Diese Entwicklung wurde sowohl durch technische und taktische Innovationen als auch durch sich wandelnde normativ-diskursive Rahmenbedingungen beeinflusst und spiegelt sich auch in der Verarbeitung und Darstellung maritimer Gewalt wider. Hier stand im späten 17. Jahrhundert vor allem die subjektive Erfahrung im Vordergrund, während im 18. Jahrhundert zunehmend idealisierte und abstrahierte Darstellungsformen in den Vordergrund rückten. Die Verregelung und Formalisierung des Seekrieges im 18. Jahrhundert führte nicht zwangsläufig zu einer Humanisierung der Gewalt, sondern brachte vielmehr neue Formen der Kontrolle und Disziplinierung hervor.

Besonderes Augenmerk gilt den materiellen Elementen maritimer Gewalt. Kriegsschiffe waren Lebens- und Schutzraum für die Besatzungen und wurden in der Schlacht zum Schlachtfeld und selbst zur Waffe. Ihre Bewaffnung und strukturelle Beschaffenheit bestimmten die Art und Weise, wie Gewalt ausgeübt und erfahren wurde. Die manifesten körperlichen Folgen der Gewaltanwendung oszillierten im Selbstverständnis der Seeleute zwischen dem Körper als Verschleißware und seiner Heroisierung. An Land wurden Tod, Verwundung und Zerstörung nach Schiffen, Offizieren und einfachen Matrosen hierarchisiert, wobei Schiffe zu quasi-lebendigen Objekten aufgewertet wurden. Insgesamt zeigt sich, dass die Repräsentation, Formalisierung und Regulierung maritimer Kriegsgewalt im Gesamtkontext frühneuzeitlicher

militärischer Kriegsgewalt mit ihren diskursiven und normativen Entwicklungen zu verorten ist. Zugleich zeichnete sich maritime Kriegsgewalt durch eine gewisse Alterität und Eigenlogik aus, die sich in einem Spannungsfeld von Nähe und Distanz, einem gewissen raumbezogenen Pragmatismus sowie einer eigenen Materialität und Technologie manifestierte, die weit über das Schiff als Kriegsgerät hinausging.

Die Quellengrundlage der Untersuchung bilden Selbstzeugnisse, Gerichtsakten, offizielle Berichte sowie künstlerische Darstellungen und literarische Verarbeitungen, die in ihrem Zusammenspiel soziale Wissensbestände und in einzelnen Quellengattung schwer sichtbare Praktiken offenlegen. Damit eröffnet die Studie neue Zugänge zu den atlantischen Seekriegen des langen 18. Jahrhunderts, die auch der historischen Gewaltforschung und der frühneuzeitlichen Militärgeschichte neue Impulse geben können. Durch die gemeinsame Betrachtung britischer, französischer und niederländischer Gewaltakte können nationale Pfadabhängigkeiten in der Erforschung frühneuzeitlicher Seemächte überwunden werden.